

**İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

WORKING PAPER SERIES

**TÜRKİYE AÇISINDAN DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İHRACAT
İLİŞKİSİ**

WPS 265/2020-09

DAVUT KURT

Dr. Öğr. Üyesi Güldenur ÇETİN

İSTANBUL, 2020

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Davut Kurt*

Güldenur Çetin**

ÖZ

Bu araştırma, Türkiye'deki döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkisinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda çalışılan araştırma modeli tahmin edilerek yerli para biriminin istikrar/istikrarsızlık ölçütü olan döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkileri zaman serisi ekonometrisi bağlamında incelenmiştir. Türkiye'de en çok ihracat hacmine sahip ilk 5 ülke (Almanya, Birleşik Krallık, Irak, İtalya, ABD) baz alınarak Türkiye İstatistik Kurumu Veri Tabanı Dış Ticaret İstatistiklerinden faydalanılmıştır. Döviz Kuru Oynaklığı için, Reel Efektif Döviz Kuru Serisinden elde edilen GARCH Modeli Oynaklık Serisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının elektronik veri dağıtım sistemi Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) kaynağından faydalanarak araştırmanın analizinde yer almıştır. Araştırma kullanılan veriler 2002'nin birinci ayı ile 2020'nin beşinci ayı arasında aylık olarak derlenmiştir. Oynaklık için ARIMA modeli temel denklem olarak kullanan ARCH-GARCH modelleri tercih edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucu ARIMA(X,Y) modelinin en iyi performansı gösterdiği görülmüştür. ARIMA(X,Y) modelinin hata terimleri ile kurulan ARCH-GARCH modellerinde varsayımları sağlayan tek modelin GARCH(X,Y) olduğu görülmüştür. GARCH(X,Y)'den oynaklık değişkeni oluşturulmuştur. Tahmin edilen ARDL modelinde sabit ve trend spesifikasyonlarının anlamlılığı, sabit varyans varsayımının sağlanması ve otokorelasyon varsayım hatalarının dirençli standart hatalar ile giderilmesi, parametre istikrar koşulunun sağlanması ve modelin optimal gecikmeler ile kurulmuş olması neticesinde ele alınan dönem boyunca aylık döviz kuru oynaklığı ile ihracat rakamları arasında bir ilişkinin saptanamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İhracat, döviz kuru oynaklığı, volatilité.

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of exchange rate volatility in Turkey on exports. The effects of exchange rate volatility on exports, which is a measure of stability/instability of the domestic currency, were examined in the context of time series econometrics. Based on the top 5 countries (Germany, United Kingdom, Iraq, Italy, USA) which have the most export volumes in Turkey, the Turkish Statistical Institute database was used for Foreign Trade Statistics. For exchange rate volatility, the GARCH model volatility series is obtained from The Real Effective Exchange Rate series. The data were obtained from the CPI-based real effective exchange rate (2003=100) source of the Central Bank of the Republic of Turkey's electronic data distribution system and were included in the analysis of the research. The data used in the study was compiled monthly between the first month of 2002 and the fifth month of 2020. Arch-GARCH models, which use the ARIMA model as the basic equation for playability, have been preferred. ARCH-GARCH models using the ARIMA model as the basic equation have been preferred for playability. As a result of the comparisons, ARIMA (X,Y) model showed the best performance. The volatility variable is generated from the GARCH (X,Y) model. The volatility variable added to the ardl model as the explanatory variable has not been found to have a significant effect on exports.

2

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

1. GİRİŞ

1973'te Bretton-Woods sisteminin çökmesinden sonra, çoğu ülke dalgalı döviz kuru rejimlerini benimsemiştir. Dalgalı rejimlerin benimsenmesine, döviz kuru belirsizliği ve bunun hem ihracat hem de ithalat üzerindeki etkisi ile ilgili sorunlar eşlik etmiştir. Enflasyondaki değişiklikler, faiz oranları, para arzı ve ödemeler dengesi gibi makroekonomik değişkenlerdeki değişiklikler, döviz kuru değişkenliğinin temel kaynaklarını temsil etmektedir. Özellikle bu değişkenler 1980'lerden beri ve 1990'ların başında daha da değişken hale gelmiştir ve böylece daha fazla döviz kuru oynaklığına yol açmıştır (Öztürk, 2006). Son elektronik gelişmeler, cari hesap liberalizasyonu ve artan sınır ötesi akışlar ve döviz spekülasyonları da döviz kuru dalgalanmalarına yol açmıştır (Hook and Boon, 2000). Bu tür bir döviz kuru belirsizliği, uluslararası işlemlerde bulunan tarafları, dünya çapındaki ülkelerle ticaret yaptıklarından daha çok döviz kuru riskine sokmaktadır, kısacası bu çok uluslu şirketler için can sıkıcı bir soruna sebep olmaktadır. Bu nedenle, döviz kuru belirsizliği konusu tarihsel olarak politika yapıcılar ve akademik araştırmacılar için bir ilgi konusu olmuştur (Makin, 1976; Hooper and Kohlagen, 1978; Cushman, 1983; Akhtar and Hilton, 1984; Kumar and Whitt, 1992; Chowdhury, 1992). Döviz kuru oynaklığının bir ülkenin ihracat performansı üzerindeki etkisine ilişkin, çoğu sanayileşmiş ülkelere elde edilen verilere dayanan ve karışık sonuçlar üreten sayısız deneysel çalışması bulunmaktadır.

Teorik bir bakış açısından bakıldığında, döviz kuru oynaklığı ile ihracattaki büyümenin belirsiz olduğu bilinmektedir. Örneğin, Bailey, Tavlas ve Uvan (1987) döviz kuru oynaklığının ticaret üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi olabileceğini vurgulamaktadır. Bu araştırmacılar, döviz kuru oynaklığı ve reel ihracat büyümesi arasındaki ilişkiyi mutlak yüzde değişiklikleri ve döviz kuru oynaklığının ölçüsü olarak standart sapma kullanan 11 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkesi üzerine ampirik bir test yaparak incelemişlerdir. 33 regresyon üzerinden, Bailey ve arkadaşları (1987), döviz kurundaki oynaklığın ihracatı engellediğini öne süren sadece üç tane iddiaya rastlamışlardır. Chowdhury (1993) döviz

kurundaki oynaklığın ticaret akışı üzerindeki etkisini çok değişkenli bir hata düzeltme modeli (ECM) kullanarak G-7 ülkelerin üzerinden incelemiştir ve deneysel bulgular çerçevesinde, döviz kuru oynaklığının G-7 ülkelerinin her birinde ihracat hacminin üzerinde negatif etkisi olduğu fikrini ileri sürmüştür. Aristotelous (2001), İngilizlerin ABD'ye yaptığı ihracatta döviz kuru oynaklığı ve döviz kuru rejimi 1889'dan 1999'a kadar yıllık veriler üzerinde genelleştirilmiş gravite modeli kullanarak (generalized gravity model) etkisini araştırmıştır. Deneysel sonuçlar, sadece döviz kuru oynaklığı ile İngilizlerin ABD'ye ihracat hacmi üzerinde anlamlı bir ilişkisinin olmadığını söylemez aynı zamanda 19. ve 20. yüzyılların döviz kuru rejimlerinin İngilizlerin ABD'ye ihracat hacmi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını söylemektedir. Son zamanlarda Öztürk (2006), ticarete döviz kuru oynaklığının etkisi üzerine literatür taraması yapmıştır. Anket, 1984'ten 2005'e kadar olan kesitsel veriler kullanılarak ve 40'ı zaman serisi (örneğin aylık, üç aylık veya yıllık) verileri kullanılarak incelenmiş 43 ayrı ampirik analizi kapsamaktadır. Öztürk (2006) tarafından yapılan araştırmalarda kullanılan tahmin teknikleri OLS, ECM, gravite modelleri, VAR, ARCH ve GARCH' tır. 43 ampirik analizden ankete katılan 20 kişi (döviz kuru oynaklığı ile ticaret arasında) olumsuz bir ilişki bulmuş, dördü olumlu bir etki bulurken, altısı olumlu ya da olumsuz bir etki bulamamış, 13 geri kalan çalışmalar da karışık sonuçlar vermiştir. Hondroyiannis, Swamy, Tavlas ve Ulan (2008) ihracat hacimlerinin bir bileşeni olarak petrol ihracat ekonomilerinin ihracat kazançlarını içeren bir modeli kullanarak, döviz kuru oynaklığı ile ihracattaki toplam hacim arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 12 sanayi ülkesinden oluşan bir panel kullanarak, döviz kuru oynaklığı ile dış ticareti arasındaki ilişki sabit ve rastgele etki arasında bir tahmin yapılmış ve bu ikisinin arasında negatif bir ilişki olduğuna dair çok az kanıt bulunmuştur. Doğrusu, Hondroyiannis ve arkadaşları (2008) döviz kuru oynaklığı ve ticaret arasındaki negatif ilişkinin belirleme yanına (specification bias) yönelik bulgulara atıfta bulunmuşlardır.

Döviz kuru, döviz kurundaki oynaklıklar ve dış ticaret değişkenlerinin ilişkileri deneysel açıdan birçok teste tabi tutulmasına rağmen farklı sonuçlara yol açmasının nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: (1) Yapılan deneysel çalışmalarda farklı değişkenlerin araştırmaya dâhil edilmesi, (2) kapsadığı zaman aralığının değişkenlik göstermesi, (3)

araştırmayı kapsayan ülke gruplarındaki çeşitlilik. Bununla birlikte yapılan çalışmaların bir kısmında reel ve nominal döviz kurlarının baz alınması, kimisinde ise kur oynaklığı değişkeni üzerinde durulması veyahut dış ticaretin ithalat, ihracat veya dış ticaret hacmi kapsamında ele alınması analizlerin farklı sonuçları yansıtmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, kur oynaklığı teriminin de yapılan çeşitli çalışmalarda farklı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Örneğin, araştırmaların bir kısmında kur oynaklığı ele alınırken, diğer bir araştırma da kur belirsizliği veya değişkenine rastalamak mümkündür. Ayrıca, sektörel analizlerin ele alınması ile de sonuçların değişkenlik gösterdiğine rastlanılmıştır. Ampirik araştırmalar da elbette ki en gözden kaçırılmayacak bir etken de araştırmacının uyguladığı ekonomik modellerde ki farklılıklar ve araştırmanın bir parçası olan ülkelerin gelişmişlik düzeyleridir (Ayhan, 2019).

Özetlemek gerekirse, üzerinde durulan sebeplerden ötürü aşağıda bahsedilen çalışmalarda sonuçların farklı çıkması anlaşılabilir. Döviz kuru oynaklığının dış ticaret üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna yönelik bulguları olan isimler şunlardır: De Grauwe (1988), Frankel (1991), Assery ve Peel (1991), ve Mckenzie ve Brooks (1997). Bir diğer araştırma grubu da döviz kuru oynaklığı ile dış ticaret arasında negatif bir ilişki olduğunu iddia etmektedir: Clark (1973), Hooper ve Kolhagen (1978), Kenen ve Rodrik (1986), Koray ve Lastrapes (1989), Dellas ve Zilberfarb (1993), Arize (1997), Takaendase vd. (2005), Bahmani ve Wang (2007), Byrne vd. (2008), Altıntaş ve Öz (2010), Özdemir ve Ordu (2013). Olumlu ve olumsuz bir etki haricinde bazı araştırmacılar tarafından ise döviz kuru oynaklığı ile dış ticaret arasında anlamlı bir ilişki olmadığı iddia edilmiştir: Gotur (1985), Bailey vd. (1986), Asseery ve Peel (1991), Koch ve Rosensweigh (1995), Als ve Oskooee (1995), Sivri ve Usta (2001), Balcılar vd.(2012) ve Yaman (2012). Bu araştırmaları Türkiye bazında filitrelemek gerekirse, Türkiye’de yapılan çalışmaların bir kısmı döviz kuru oynaklığının dış ticaret üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna yönelik iddialar mevcut iken: Özbay (1999), Sivri ve Usta (2001), Vergil (2002), Doğanlar (2002), Kasman (2003), Öztürk ve Acaravcı (2003), Demirel ve Erdem (2004), Saatçioğlu ve Karaca (2004), Karagöz ve Doğan (2005), Dinçer (2005), Yamak ve Korkmaz (2005), Gül ve Ekinci (2006), Peker (2008), Keskin (2008), Özdemir ve Ordu (2013), bir kısım çalışmalar ise değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı yönündedir: Baldemir ve Gökcalp (1999).

Küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüz ekonomisinde, uluslararası ticarete ilişkilerin de yoğunlaşması ve bu ilişkilerin devam etmesinde veyahut başlamasında en önemli etkenlerden biri olan döviz kurunun etkilerinin açığa çıkması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Özellikle, gelişmiş ülkeler hammadde açıkları sebebiyle üretime geçememekte ve bu ürünleri ithal edebileceği uygun ülkeyi ararken katma değeri diğer ülkelere kıyasla daha düşük olan ülkeleri tercih etmektedir. Bu da döviz kurunun ülkeler arasındaki ticari ilişkilerini etkileyen önemli bir rolüdür. Kurlardaki değişimler bazı finansal tahmin yöntemlerinin kullanılmasına rağmen kesin sonuçları verememekte, dolayısı ile döviz kurundaki oynaklığın yönü ve şiddeti tam olarak saptanamamakta, yani belirsiz kalmaktadır. Elbette bu belirsizlik de ticari kararların ve adımların atılmasını bir açıdan olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ülkeler güçlü bir imaj çizebilmek için ticari ilişkilerinde aktif bir rol üstlenmesi gerektiği görüşündedir. Bu sebeple kur seviyelerinde meydana gelen yükselişler ve düşüşler ülkelerin ilgi konusudur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin daha çok katma değeri yüksek malları ithal ederek, daha uygun ürünleri ihraç etmesi kur değişikliklerinden, gelişmiş olan ülkelere kıyasla daha çok etkilenmesine yol açmaktadır. Kur değişikliklerinin önceden tespit edilemiyor olmasından kaynaklanan risk artışları, gelişmekte olan ülkelerin ticari hacimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu sebeplerden ötürü döviz kuru oynaklığı ve dış ticaret arasındaki ilişkinin incelenmesi oldukça önemlidir.

2. LİTERATÜR

1973'te Bretton-Woods sisteminin çökmesinden sonra, çoğu ülke dalgalı döviz kuru rejimlerini benimsemiştir. Dalgalı rejimlerin benimsenmesine, döviz kuru belirsizliği ve bunun hem ihracat hem de ithalat üzerindeki etkisi ile ilgili sorunlar eşlik etmiştir. Enflasyondaki değişiklikler, faiz oranları, para arzı ve ödemeler dengesi gibi makroekonomik değişkenlerdeki değişiklikler, döviz kuru değişkenliğinin temel kaynaklarını temsil etmektedir. Özellikle bu değişkenler 1980'lerden beri ve 1990'ların başında daha da değişken hale gelmiştir ve böylece daha fazla döviz kuru oynaklığına yol açmıştır (Öztürk, 2006). Son elektronik gelişmeler, cari hesap liberalizasyonu ve artan sınır ötesi akışlar ve döviz spekülasyonları da döviz kuru dalgalanmalarına yol açmıştır (Hook and Boon, 2000). Bu tür

bir döviz kuru belirsizliği, uluslararası işlemlerde bulunan tarafları, dünya çapındaki ülkelerle ticaret yaptıklarından daha çok döviz kuru riskine sokar, kısacası bu çok uluslu şirketler için can sıkıcı bir soruna sebep olmaktadır. Bu nedenle, döviz kuru belirsizliği konusu tarihsel olarak politika yapıcılar ve akademik araştırmacılar için bir ilgi konusu olmuştur (Makin, 1976; Hooper ve Kohlagen, 1978; Cushman, 1983; Akhtar ve Hilton, 1984; Kumar ve Whitt, 1992; Chowdhury, 1992). Döviz kuru oynaklığının bir ülkenin ihracat performansı üzerindeki etkisine ilişkin, çoğu sanayileşmiş ülkelere elde edilen verilere dayanan ve karışık sonuçlar üreten sayısız deneysel çalışması bulunmaktadır.

Teorik bir bakış açısından bakıldığında, döviz kuru oynaklığı ile ihracattaki büyümenin belirsiz olduğu bilinmektedir. Örneğin, Bailey, Tavlas ve Uvan (1987) döviz kuru oynaklığının ticaret üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi olabileceğini vurgulamaktadır. Bu araştırmacılar, döviz kuru oynaklığı ve reel ihracat büyümesi arasındaki ilişkiyi mutlak yüzde değişiklikleri ve döviz kuru oynaklığının ölçüsü olarak standart sapma kullanan 11 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkesi üzerine ampirik bir test yaparak incelemişlerdir. 33 regresyon üzerinden, Bailey ve arkadaşları (1987), döviz kurundaki oynaklığın ihracatı engellediğini öne süren sadece üç tane iddiaya rastlamışlardır. Chowdhury (1993) döviz kurundaki oynaklığın ticaret akışı üzerindeki etkisini çok değişkenli bir hata düzeltme modeli (ECM) kullanarak G-7 ülkelerin üzerinden incelemiştir ve deneysel bulgular çerçevesinde, döviz kuru oynaklığının G-7 ülkelerinin her birinde ihracat hacminin üzerinde negatif etkisi olduğu fikrini ileri sürmüştür. Aristotelous (2001), İngilizlerin ABD'ye yaptığı ihracatta döviz kuru oynaklığı ve döviz kuru rejimi 1889'dan 1999'a kadar yıllık veriler üzerinde genelleştirilmiş gravite modeli kullanarak (generalized gravity model) etkisini araştırmıştır. Deneysel sonuçlar, sadece döviz kuru oynaklığı ile İngilizlerin ABD'ye ihracat hacmi üzerinde anlamlı bir ilişkisinin olmadığını söylemez aynı zamanda 19. ve 20. yüzyılların döviz kuru rejimlerinin İngilizlerin ABD'ye ihracat hacmi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını söylemektedir. Son zamanlarda Öztürk (2006) ticarete döviz kuru oynaklığının etkisi üzerine literatür taraması yapmıştır. Anket, 1984'ten 2005'e kadar olan kesitsel veriler kullanılarak ve 40'ı zaman serisi (örneğin aylık, üç aylık veya yıllık) verileri kullanılarak

incelenmiş 43 ayrı ampirik analizi kapsamaktadır. Öztürk (2006) tarafından yapılan araştırmalarda kullanılan tahmin teknikleri OLS, ECM, gravite modelleri, VAR, ARCH ve GARCH' tır. 43 ampirik analizden ankete katılan 20 kişi (döviz kuru oynaklığı ile ticaret arasında) olumsuz bir ilişki bulmuş, dördü olumlu bir etki bulurken, altısı olumlu ya da olumsuz bir etki bulamamış, 13 geri kalan çalışmalar da karışık sonuçlar vermiştir. Hondroyiannis, Swamy, Tavlas ve Ulan (2008) ihracat hacimlerinin bir bileşeni olarak petrol ihracat ekonomilerinin ihracat kazançlarını içeren bir modeli kullanarak, döviz kuru oynaklığı ile ihracattaki toplam hacim arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 12 sanayi ülkesinden oluşan bir panel kullanarak, döviz kuru oynaklığı ile dış ticareti arasındaki ilişki sabit ve rastgele etki arasında bir tahmin yapılmış ve bu ikisin arasında negatif bir ilişki olduğuna dair çok az kanıt bulunmuştur. Doğrusu, Hondroyiannis ve arkadaşları (2008) döviz kuru oynaklığı ve ticaret arasındaki negatif ilişkinin belirleme yanına (specification bias) yönelik bulgulara atıfta bulunmuşlardır.

2.1. Döviz Kuru Oynaklığı- İhracat İlişkisinin Ampirik Olarak Analizi

Döviz kuru oynaklığının ticaret hacmi üzerindeki etkisi deneysel bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun neticesinde yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda bu iki kavram arasındaki etkileşimin sonuçları karma sonuçlar doğurmuştur. Yapılan çalışmaların bir kısmı ticaret hacmi ile döviz kuru oynaklığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı üzerineyken (Gotur 1985 & Bailey vd. 1986), başka bir çalışmada araştırmacı, döviz kuru oynaklığındaki artışın belirsizliği arttırmasının bir sonucu olarak risk almak istemeyen firmaların ticaret hacmini olumsuz etkileyeceğini ileri sürmüştür (Hooper ve Kolhagen, 1978; Chowdhury, 1993; Koray ve Lastrapes, 1989; Kenen ve Rodrik, 1986; Arize, 1995, 1997a, 1997b). Bir başka çalışmada ise döviz kuru oynaklığının dış ticaret üzerinde olumlu bir etkisi olduğu idda edilmiştir (Assery ve Peel, 1991; Franke, 1991; De Grauwe, 1988). Bununla beraber sonuçları karma olan bulan Zhang, Chang ve Gauger (2006), Baum ve Çağlayan (2006), Cheung (2003) gibi araştırmacılar da bulunmaktadır.

3. VERİ SETİ & METODOLOJİ

Araştırmanın amacı Türkiye’de döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda kurulan araştırma modeli tahmin edilerek yerli para biriminin istikrar/istikrarsızlık ölçütü olan döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkileri zaman serisi ekonometrisi bağlamında incelenmiştir. Araştırma modeli denklem 1’deki gibidir.

(1)

Denklem 1’de yer alan M Türkiye’nin ihracat etkinliğinde en fazla paya sahip ilk 5 ülke(Almanya, Birleşik Krallık, Irak, İtalya, ABD) olan ihracat rakamları toplamı, VR 2003 yılı bazlı Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı (2003=100), ε denklem hata terimleri, t alt imi ise zaman boyutunu ifade etmektedir. Araştırma kullanılacak veriler 2002 1.ay1 ile 2020 5.ay1 arasında aylık olarak derlenmiştir. Araştırmada yer alan değişkenlere ait veri kaynakları, veri tanımları ve simgeleri tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Araştırmada Yer Alan Değişkenler

Değişken	Tanım	Kaynak	Simge
İhracat	En Fazla İhracat Hacmine Sahip 5 Ülke ile olan Toplam İhracat Miktarı (1000 \$)	Türkiye İstatistik Kurumu Veri Tabanı Dış Ticaret İstatistikleri	M
Döviz Kuru Oynaklığı	Reel Efektif Döviz Kuru Serisinden Elde Edilen GARCH Modeli Oynaklık Serisi	T.C.M.B elektronik veri dağıtım sistemi Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)	VR

Söz konusu veriler ilgili veri kaynaklarından derlendikten sonra sahte regresyon olgusuna sebep verebilecek mevsimsel etkiler X-12 Census yöntemi ile incelenmiş, Reel Efektif Döviz Kuru değişkeninde mevsimsel etki saptanmamış, ihracat değişkeninin ise %1 anlamlılık seviyesinde mevsimsel etki gösterdiği tespit edildiğinden seri mevsimsellikten arındırılarak araştırmaya devam edilmiştir.

Mevsimsel etkilerin tespitinden ve düzeltilmesinden sonra serilere ait grafikler çizilerek seriler hakkında öncel bilgiler görsel olarak incelenmiştir. Görsel inceleme sırasında gerek Reel Efektif Döviz Kuru gerekse ihracat değişkenlerinin trend içerdikleri görülmüştür. Diğer yandan ihracat değişkenininin 2008 yılında yaşanan dünya finans krizi döneminde yapısal kırılmaya uğradığı görülmüştür. Dış dünya talebindeki azalmadan kaynaklandığı düşünülen yapısal kırılmanın kukla değişken ile temsil edilerek araştırma modelinde tahmin edilmek istenen parametrelerin istikrarlı olması sağlanmıştır. Kriz kukla değişkenin eklenmesinin ardından araştırma modelin denklem 2'deki gibi ifade edilebilir.

(2)

Denklemden yer alan KRİZ değişkeni 2008 yılındaki ihracat değişkeninde yapısal kırılmaya sebep olan düşüş dönemlerinde 1, diğer dönemlerde 0 değerini alan kukla bir değişken iken diğer değişkenler denklem 1'de tanımladığı gibidir.

Araştırma modelinde yer alan Döviz Kuru Oynaklık değişkeninin oluşturulması amacıyla ARCH-GARCH modellerinden faydalanılmıştır. Ekonometrik zaman serilerindeki oynaklığın basit bir ölçüsü serilerin zaman içindeki varyansı olmakla beraber serilerin koşullu olmayan varyansı oynaklık kümelerini yakalamamaktadır. Çoğu zaman serilerin ele alınan zaman boyutundaki oynaklığını süreç boyunca kümelenmeler ile birlikte görmek daha faydalı olmaktadır. Bu şekilde geçmiş dönem değerlerini hesaba katan oynaklık ölçütü otoregresif koşullu değişen varyans modeli veya ARCH-GARCH modelleri olarak bilinir (Gujarati, 2011: 358).

Değişkenler için oynaklık modelleme iki aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşama Varyans denkleminde temel (ortalama) denklem olarak kullanılacak denklemin tahmini, ikinci aşama ise temel denklem tahmininden elde edilen hata terimleri ile kurulan oynaklık modellerinin oluşturulmasıdır. ARCH-GARCH modelleri için en etkili temel denklemin değişkenlerin kendi geçmiş bilgilerini kullanan ARIMA modelleri olduğu bilinmektedir (Tsay, 2010: 113).

10

Oynaklık modellemesi amacıyla kullanılacak serilerin durağan olma koşulları vardır. Stabil olmayan zaman serileri ile kurulacak bir ARIMA modeli sahte regresyon olgusu sebebiyle tutarlı ve etkin tahminlere imkân tanımayacak ve söz konusu ARIMA modelinden elde edilen hata terimleri ile kurulacak ARCH-GARCH modelleri de söz konusu serinin oynaklık yapısını yansıtmakta başarısız olacaktır (Sevütekin, 2017: 559). Diğer yandan ARCH-GARCH modellerinden elde edilecek oynaklık değişkeni ile kurulması planlanan ARDL modeli değişkenlerin durağanlıkları hakkında bu derece katı bir varsayımda bulunmaz iken değişkenlerin en azında birinci mertebede durağan olan değişkenler olması koşuluyla etkin tahminler yapabilen veri uzun dönem denge analizi türüdür. Bu sebeple ihracat ve reel efektif döviz kuru değişkenlerinin durağanlık özellikleri birim kök testleri ile incelenmiştir. Gerek ihracat değişkeni gerekse RDK değişkenlerinde gözlenen yapısal kırılmalar sebebiyle değişkenlerin birim kök süreçleri ADF birim kök testine ek olarak yapısal kırılmalı birim kök testleri ile de incelenmiştir.

ADF birim kök testi serinin stabil olup olmadığını belirlemektedir. Kullanılan yöntem Dickey –Fuller (DF) birim kök testinin iyileştirilmiş halidir. ADF birim kök testi DF birim kök testine nazaran otokorelasyon problemini ele almaktadır. ADF birim kök testi ile bir Y_t serisinin düzeyinde stabil olup olmadığını yanıtlamak için 3 adet denklemin çözümünü önermektedir.

için

Sabit terimsiz ve trend içermeyen denklem;

(3)

Sabit terimli denklem;

(4)

Sabitli ve trendli denklem;

(5)

ADF testi denklem 3, 4 ve 5'deki regresyon spesifikasyonlarından birinin veya bir kaçının veya bütününün en küçük karelerle kestirimini lüzumlu kılmaktadır. Dizinin durağanlığı için 2 şart öngörülmektedir; birincisi β_1 katsayısı negatif işaretli olmalı, 2.si ise katsayının istatistiksel olarak anlamlı olmasıdır.

11

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

ADF testi için sıfır hipotezi ve alternatif bir hipotezi şu şekildedir;

H_0 : Seride birim kök vardır.

H_1 : Seride birim kök yoktur.

Spefikasyonların genelinde deterministikler durgun ve trenddir. Lüzumsuz yere sabit veya trend değişkeninin eklenmesi testin gücünü azaltacaktır. Bu vaziyet durağan serinin durağan olmadığı hükmüne sebep olabilmektedir. Denklemdaki bağımlı değişken gecikmeleri hata terimlerindeki olası otokorelasyon sorununu gidermeye yöneliktir. Test neticesinde 3 spefikasyon da aynı yerde birim köke işaret ederse veyahut birim kökün olmadığına işaret ederse karar verilir (Dickey & Fuller, 1979). Birim kök testi bulgularında reel efektif döviz kuru değişkeni düzeyde durağan olmayan fakat birinci derece farkında durağan bir değişken olduğu görülmüştür. Bu sebeple reel efektif döviz kuru değişkeninin birinci farkı alınarak ARIMA modellerinin kurulma aşamasında geçilmiştir.

ARIMA(p, q) modeli denklem 6'daki gibi gösterilebilir.

(6)

Denklem 12'de yer alan katsayısı denklemin geçmiş dönem değerlerini içeren otoregresif (AR) kökü, ise denklemin geçmiş dönem hata terimlerini içeren hareketli ortalama (MA) kökü, sabit terim, hata terimi, p ve q ise AR ve MA kökleri için en uygun gecikme uzunluklarını ifade eder, en uygun gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC), Düzeltilmiş determinasyon katsayısı (), Hata kök ortalama kareleri (RMSE), Mutlak Hata ortalamaları (MAE) gibi bilgi ve performans kıstası eş zamanlı gözetilerek belirlenmiştir. Diğer yandan spefikasyonlarda AR ve MA köklerinin birim çember içinde yer alması başka bir ifade ile ARMA sisteminin durağan ve istikrarlı olup olmadığı denetlenmiştir. Kurulan ARMA modellerinde değişen varyans sorunu olmasa bile koşullu varyansında değişebilmesi mümkündür. Koşullu değişen varyansı başka bir ifade ile ARCH etkisinin varlığını sınamak amacıyla Arch testleri gerçekleştirilmiştir.

Arch etkisinin tahmini için regresyon denklemindeki (ARIMA) hata karelerinin bağımlı, hata karelerinin gecikmelerinin ise bağımsız değişken olarak tanımlandığı denklem 7'deki gibi yeni bir regresyon tahmin edilir.

(7)

Denklem 13'nün F istatistiği Arch test istatistiğidir ve aşağıdaki sıfır ve alternatif hipotezin sınanması için kullanılır

H_0 : Arch etkisi yoktur.

H_1 : Arch etkisi vardır.

Kurulan dört adet modelde de beklendiği üzere Arch etkileri saptandığı için oynaklık modellemesine geçilmiştir.

Engle (1982) nin geliştirdiği ARCH modelinde ARMA modelini temel denklem olarak kullanan ARCH(p) modelinin varyans denklemi denklem 8'deki gibi ifade edilir.

(8)

Denklemde yer alan denklem 5'deki ARMA modeline atı kalıntıların t dönemindeki koşullu varyansın karesi, hata terimlerinin gecikmeli değerlerinin karesi, arch katsayısı ve p uygun arch derecesini belirtmektedir. ARCH(p) modelinin oynaklık modeli olarak kullanılabilmesi için ise 2 koşul söz konusudur (Engle, 1982: 987-1007).

Koşul 1: Varyansın pozitif olabilmesi için tüm parametreler istatistiksel olarak sıfırdan büyük olmalı ;

Koşul 2: Varyansın sonlu olabilmesi için Arch parametrelerinin toplamının 1'den küçük olması; <1

Bollerslev(1986) tarafından geliştirilen GARCH modeli ise Arch modeline ARMA modelindeki hata terim varyans karelerinin gecikmeli değerlerinin eklenmesi ile denklem 9'daki gibi ifade edilir.

13

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

(9)

GARCH modelinin oynaklık tahmininde kullanılabilmesi için koşullar ise şu şekildedir (Bollerslev, 1986: 307-327);

Koşul 1: Varyansın pozitif olabilmesi için tüm parametrelerin sıfırdan büyük olması gerekir ;

Koşul 2: Varyansın sonlu olabilmesi için Arch & Garch parametreleri yekününün 1'den küçük olması gerekir

Araştırma modeli Arch Garch modelleri ile elde edilen döviz kuru oynaklığının logaritmasının bağımsız ve ihracat değişkeninin bağımlı değişken olarak tanımladığı ARDL modeli ile çözümlenmiştir. ARDL sınır testinin seçilmesi konusunda söz konusu testin değişkenlerin durağanlık özelliklerini dikkate almaksızın eş bütünleşme ilişkisinin varlığını tespit edebilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Daha açık bir ifade ile ARDL sınır testi yöntemi fark dereceden tümleşik olan seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin incelenmesine olanak tanınması bakımından Engle-Granger (1987) ve Johansen (1989) testlerine göre daha kullanışlı hale gelmektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmada kullanılan değişkenlerin farklı derecede tümleşik seriler olması ARDL sınır testi yöntemine yönelinmesine sebep olmuştur.

ARDL sınır testi yaklaşımı 2 kısımdan meydana gelmektedir. 1. aşama değişkenler arasında uzun vade ilişkisinin varlığını sınanır. İkinci aşamada ilk aşamada eş bütünleşik oldukları saptanan serilerin kısa ve uzun period katsayıları hesaplanır. Basitlik amacıyla iki değişkenli bir araştırma modeli için sınır testi yaklaşımında uzun periodlu ilişkinin denenmesi amacıyla aşağıdaki denklem 10 tahmin edilir.

(10)

Eşitlikteki;

p= bağımlı değişkendeki optimal gecikme sayısı

q =bağımsız değişkendeki optimal gecikme sayısı

β_0 , β_1 β_2 ,ve λ_i katsayıları

14

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

= Değişkenin farkını ifade eder.

Değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi için sıfır hipotezi şu şekildedir;

Hesaplanan test istatistiği belirlenmiş alt kritik limitten küçük ise eş bütünleşme ilişkisinin olmadığını gösteren sıfır hipotezi reddedilemez, test istatistiği belirlenmiş üst kritik sınırdan büyük ise eş bütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden sıfır hipotezi çürütülerek eş bütünleşmenin olduğuna karar verilir. Test istatistiğinin alt ve üst sınır değerleri arasında olması durumunda ise eş bütünleşme konusunda karar verilemez.

Seriler arasında eş bütünleşme olduğu tespit edildikten sonra ARDL (p,q) modeli tahmin edilir. ARDL(p,q) modeli denklem 11'deki eşitlikte gösterilmiştir.

(11)

ARDL(p,q) modelinde bağımsız değişken için uzun dönem katsayıları denklem 12'deki gibi tahmin edilir.

(12)

Uzun period katsayıların tahmin edilmesinin ardından denklem 13'teki hata düzeltme modeli kurularak kısa perio katsayıları elde edilmektedir.

(13)

Denklemdaki EC hata düzeltme terimini ifade etmektedir, bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkene doğru nedensellik ilişkisinin varlığını test etmek amacıyla hata düzeltme teriminin anlamlı ve 0 ile -2 aralığında yer alması gerekir. ARDL modelinde bir diğer önemli husus ise deterministlik terimlerle (sabit terim ve trend) modele yer verilmesi ile ilgilidir. Veride trend yoksa (bağımlı değişken trendsiz ise) otoregresif modelde trende, hata düzeltme modelinde ise trend ve sabite yer verilmez (Pesaran, Yongcheol Shin & Smith, 2001: 289-326.)

15

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

ARDL(p,q) modeli için en uygun gecikme uzunluklarının saptanması amacıyla Aike bilgi kriteri göz önünde bulundurulmuş, Aike bilgi kriterine göre bir çok farklı gecikme uzunluğu spefikasyonu oluşturulabilir ve karşılaştırılabilir fakat son dönem ekonometrik paket programları belirtilen karşılaştırma kriterine göre optimal gecikme uzunluğunu belirleyip araştırmacıyı bu zahmetten kurtarmaktadır.

4. BULGULAR

Araştırmada yer alan değişkenlere ait betimsel istatistikler tablo 2'deki gibidir.

Tablo 2. Değişken Betimsel İstatistikleri

İstatistik	M (Bin Dolar)	REER
Ortalama	321024674	103.002
Maksimum	5011844073	127.720
Minimum	1021186965	62.510
Standart Hata	977331689	14.191
Çarpıklık	-0.325	-0.707
Basıklık	2.135	2.995
J.B	10.787	18.456
J.B(p)	0.004	0.000
Gözlem Sayısı	221	221

Araştırmada kullanılan değişkenlere ait zaman seyir grafikleri ise grafik 1'deki gibidir.

Grafik 1 Değişken Zaman Seyir Grafikleri

İhracat değişkeni zaman seyir grafiği incelendiğinde serinin mevsimsel dalgalanmalara sahip, artan trendde bir değişken olduğu görülmektedir. Diğer yandan değişkende 2008 yılında ortalamada yaşayan bir yapısal kırılma gözlemlenmektedir. Grafik yöntemi ile önsel inceleme sonucu değişkenin durağan olmayan ve yapısal kırılmalı bir seriye sahip olduğu söylenebilir.

Reel Efektif döviz kuru değişkeni zaman seyir grafiği incelendiğinde ise değişkenin azalan trendde bir zaman yolu izlediği görülmektedir. Görsel inceleme sonucu değişkenin durağan olmadığı düşünülmektedir.

Değişkenlerin durağanlık ve mevsimsellik özelliklerinden emin olabilmek amacıyla birim kök testleri ve mevsimsellik testleri yapılmalıdır. Değişkenlere ait mevsimsel F sınaması bulguları tablo 3'teki gibidir.

Tablo 3. Mevsimsel F Sınaması Bulguları

Değişken		Kareler Toplamı	S.D	Ortalama Kare	F
M	Aylar Arası	4773.2488	11	433.93171	
	Artık	8319.1997	209	39.80478	10.901***
	Toplam	13092.4485	220		
REER	Aylar Arası	136.2113	11	12.38285	
	Artık	1107.1810	209	5.29752	2.337

***%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı mevsimsel etkiyi ifade eder, S.D: Serbestlik Derecesi

Tabloda mevsimsellik testi bulguları incelendiğinde ihracat (M) değişkeninin %1 anlamlılık düzeyinde mevsimsel etki içeren bir seri olduğu ($F=10.901$, $p<0.01$), Reel efektif döviz kuru değişkeninin ise mevsimsel etki içermediği söylenebilir ($F=2.337$, $p>0.10$). Mevsimsel etki içeren ihracat değişkeni X-12 Census yöntemi ile mevsimsellikten arındırılarak karşılaşılabilecek sahte regresyon olgusundan kaçınılması amaçlanmıştır.

Döviz kuru oynaklık değişkenini oluşturmak için kullanılacak ARCH-GARCH modellerinde temel denklem olarak kullanılacak ARIMA modellerinde değişkenlerin durağan olma koşulları var iken, ARDL modellerinde ise değişkenlerin en fazla 2.derece farklarında durağan olan yani 2.derecede tümlşik seriler olma koşulları bulunmaktadır. Bu sebeple değişkenlerin durağanlık durumlarını incelemek amacıyla değişkenlere ADF birim kök testi uygulanmıştır. Diğer yandan araştırma modeli çift logaritmik formda tahmin edilmek istendiğinden ihracat değişkeninin doğal logaritması alınmış ve bu aşamadan sonra değişkenin doğal logaritması kullanılmıştır. Araştırma modelinde yer alan döviz kuru oynaklık değişkeni işe ARCH-GARCH modelleri yardımıyla oluşturulduktan sonra doğal logaritması ile ARDL modelde yer alacaktır.

Değişkenlere uygulanan ADF birim kök testi bulguları tablo 4'teki gibidir.

Tablo 4. ADF Birim Kök Testi Bulguları

Değişken	ADF Birim Kök Testi İstatistikleri		
	Sabitsiz	Sabitli	Trend Ve Sabitli
$I_{log(M)}$	1.309361	-3.096920**	-1.511255

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

LOG(LVI)	(0.9519)	(0.0282)	(0.8231)
ΔM	-14.76001*** (0.0000)	-14.85085*** (0.0000)	-15.30510*** (0.0000)
REER	-0.815657 (0.3617)	-0.962857 (0.7664)	-1.900764 (0.6507)
$\Delta REER$	-11.42184*** (0.0000)	-11.42920*** (0.0000)	-11.49432*** (0.0000)

***%1, **%5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı simgeler, Δ : Değişkenin 1.derece farkını ifade eder, ADF regresyonu gecikme sayısı maksimum 12 olacak şekilde AIC kriterine göre belirlenmiştir. (parantez içleri ADF test istatistiği olasılık değerini içerir.)

Tablo incelendiğinde ihracat değişkeni için yapılan birim kök testi bulgularına göre sabitsiz model ile trend ve sabitli model için %10 anlamlılık düzeyinde dahi durağan olmadığı, sabitli model için ise %5 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu gözlemlenmektedir. Her üç ADF birim kök regresyon spesifikasyonunda da durağanlık saptanmadığından değişkenin düzey değerlerde durağan olmadığı söylenebilir. İhracat değişkeni birinci mertebeye farkı için yapılan ADF birim kök testi bulguları incelendiğinde ise tamamının %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığa işaret ettiği görülmektedir. Bu durumda ADF birim kök testi bulgularına göre ihracat değişkeninin düzeyde durağan olmayan fakat birinci devresel farkında durağanlaşan 1.derecede tümlşik bir seri olduğu söylenebilir ($M \approx I(1)$).

Reel efektif döviz kuru değişkeni için yapılan ADF birim kök testi bulgularına göre ise değişken düzey değerlerde durağan değil iken, birinci farkında %1 anlamlılık düzeyinde durağan bir değişkendir ($REER \approx I(1)$).

Reel efektif döviz kuru değişkeni ile kurulacak ARCH-GARCH modellerinde temel denklem olarak kullanılacak ARIMA modelinin kurulması için değişkenin düzeyde durağan olmadığı fakat birinci farkında durağan olduğu göz önüne alınarak değişken birinci farkı ile ARIMA modeline eklenmiştir. ARIMA modeli için uygun gecikme sayılarının belirlenmesi amacıyla yapılan model karşılaştırmaları tablo 5’da yer almaktadır.

Tablo 5. ARIMA Model Seçimi

Model	ARIMA (1,1)	ARIMA (2,1)	ARIMA (1,2)	ARIMA (2,2)	ARIMA (3,1)	ARIMA (1,3)	ARIMA (2,3)	ARIMA (3,2)
δ	-0.136	-0.138	-0.123	-0.123	-0.139	-0.123	-0.123	-0.124
ϕ_1	-0.194	0.021	0.738***	0.731***	-0.067	0.743***	0.088	0.765**
ϕ_2	-	-0.160	-	0.008	-0.129	-	0.447	-0.033
ϕ_3	-	-	-	-	-0.037	-	-	0.022
ϕ_4	-	-	-	-	-	-	-	-
Θ_1	0.576***	0.346	-0.394***	-0.389***	0.434	-0.400**	0.268	-0.422
Θ_2	-	-	-0.439***	-0.445***	-	-0.441***	-0.660	-0.421*
Θ_3	-	-	-	-	-	0.005	-0.311	-
Θ_4	-	-	-	-	-	-	-	-
AR	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
MA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	0.1218	0.1270	0.1471	0.1431	0.1233	0.1431	0.1400	0.1392
AIC	5.0819	5.0807	5.0581	5.0672	5.0893	5.0672	5.0753	5.0761
SIC	5.1282	5.1424	5.1198	5.1443	5.1664	5.1443	5.1679	5.1686
RMSE	3.2456	3.2558	3.2382	3.2472	3.2509	3.2384	3.2463	3.2453
MAE	2.3745	2.3857	2.3727	2.3831	2.3762	2.3728	2.3825	2.3791
Model	ARIMA (3,3)	ARIMA (4,1)	ARIMA (1,4)	ARIMA (4,2)	ARIMA (2,4)	ARIMA (4,3)	ARIMA (3,4)	ARIMA (4,4)
δ	-0.126	-0.132	-0.124	-0.121	-0.125	-0.123	-0.123	-0.148
ϕ_1	-0.025	0.636**	0.769***	0.926**	0.248	-0.283***	0.706**	-0.029
ϕ_2	0.347	-0.415***	-	-0.261	0.422	0.302**	-0.750*	0.001
ϕ_3	0.266*	0.181	-	0.160	-	0.525***	0.577*	-0.043
ϕ_4	-	-0.201	-	-0.087	-	-0.235***	-	-0.692***
Θ_1	0.363	-0.280	-0.424*	-0.581	0.103	0.660	-0.378	0.371
Θ_2	-0.563***	-	-0.461***	-0.251	-0.714***	-0.333	0.336	-0.095
Θ_3	-0.536***	-	0.004	-	-0.268	-0.870	-0.278	-0.117
Θ_4	-	-	0.027	-	0.088	-	-0.382***	-
AR	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
MA	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	0.1441	0.1470	0.1394	0.1380	0.1391	0.1855	0.1374	0.1824
AIC	5.0752	5.0671	5.0760	5.0821	5.0808	5.0533	5.0871	5.0634

SIC	5.1831	5.1596	5.1685	5.1901	5.1888	5.1067	5.2106	5.2022
RMSE	3.2426	3.1540	3.2394	3.1631	3.2497	3.1204	3.2459	3.1440
MAE	2.3776	2.3197	2.3732	2.3260	2.3840	2.3116	2.3797	2.3128

***%10, **%5, %10 anlamlılık düzeyinde anlamlılığı simgeler.

Tablo 5’de tahmin edilip performans kriterleri kontrol edilen 16 adet model içerisinde ARIMA(4,3) modelinin düzeltilmiş determinasyon katsayısı (R^2), Akaike bilgi kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) hata kök kare ortalaması (RMSEA), mutlak hata ortalamaları (MAE) kriterlerine göre en iyi model olduğu belirlenmiştir. Bu durumda ARCH-GARCH modelinin temel denklemi olarak ARIMA(4,3) modelinin kullanılmasının uygun olacağı söylenebilir.

ARIMA(4,3) modelinin oynaklık modellemeye uygun bir temel denklem olup olmadığını tespit etmek amacıyla modelin hata terimlerinde ARCH etkisinin aranmıştır. ARCH etkisini belirlemek için yapılan LM testi bulguları tablo 6’daki gibidir.

Tablo 6. LM ARCH Etkisi Testi

Gecikme	F	p
Lag(1)	F(1,217)=11.03734***	0.0010
Lag(2)	F(2,215)=6.774472***	0.0014
Lag(3)	F(3,2213)=4.919013***	0.0025
Lag(4)	F(4,211)=4.108084***	0.0032

***1, **%5, * %10 anlamlılık düzeyinde Arch etkisinin varlığını gösterir

Tablo incelendiğinde ARIMA(4,3) modelinin hata terimlerinin 1.gecikmeden itibaren %1 anlamlılık düzeyinde ARCH etkisi gösterdiği görülmektedir. ARCH-GARCH modelleri ile oynaklık modellemesi için kullanılacak temel denklem hata terimlerinin zaman boyutunda belirli dönemler içerisinde ARCH etkisi göstermesi gerekmektedir. Aylık olarak yürütülen bu çalışma için bir takvim yılı (12 ay) içerisindeki ARCH etkileri 12 gecikme ile incelenmiş, ilk gecikmeden itibaren saptanan %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı ARCH etkisi sebebiyle ARIMA(4,3) modelinin oynaklık modellemeye uygun bir temel denklem olduğu düşünülmüştür.

ARIMA(4,3) modelini temel denklem olarak kullanan ARCH-GARCH modellerine ait bulgular ise tablo 7'deki gibidir.

Tablo 7. ARCH-GARCH Model Seçimi

Model	ARCH (1)	ARCH (2)	GARCH (1,1)	GARCH (2,1)	GARCH (1,2)	GARCH (2,2)
	7.134***	6.771***	5.783	7.612	8.160***	8.297***
	0.052	0.119	0.131	0.114	0.121***	-0.006
	-	0.037	-	0.048	-	0.175**
	-	-	0.149	-0.113	0.577***	0.259
	-	-	-	-	-0.733***	-0.446**
	0.2405	0.1926	0.1930	0.1934	0.1924	0.1935
AIC	4.9577	5.0126	5.0133	5.0217	4.9540	4.9860
SIC	5.1296	5.2001	5.2008	5.2249	5.1571	5.2047
RMSE	3.0658	3.0336	3.0357	3.0317	3.0300	3.0477
MAE	2.26881	2.2298	2.2315	2.2259	2.2161	2.2574
	<1	<1	<1	<1	<1	<1

***%10, **%5, %10 anlamlılık düzeyinde anlamlılığı simgeler.

Tablo 7 incelendiğinde ARCH-GARCH modellerinden yalnızca GARCH(1,2) modelinin katsayıların anlamlılığı ile ilgili şartı sağladığı görülmektedir. Bu durumda performans kriterlerine göre karşılaştıracak başka modeller olmadığından döviz kuru oynaklığının modellenmesi amacıyla GARCH(1,2) modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. GARCH(1,2) modeli ile elde edilen döviz kuru oynaklık (VR) serisi zaman seyir grafiği grafik 2'deki gibidir.

Grafik 2 Döviz Kuru Oynaklık Serisi Zaman Seyir Grafiği

Döviz kuru oynaklık değişkeninin bağımsız, ihracat değişkenininin bağımlı değişken olarak tanımladığı ARDL model tahmin bulguları ise tablo grafik 2'deki gibidir.

Tablo 8. ARDL Model Bulguları

Otoregresif Model Tahmini				
Değişken	β	S.H^d	t	p
Log(M)_{t-1}	0.125438	0.075524	1.660909*	0.0983
Log(M)_{t-2}	0.431482	0.055725	7.743112***	0.0000
Log(M)_{t-3}	0.295441	0.071829	4.113124***	0.0001
Log(VR)	-0.132968	0.137607	-0.966288	0.3350
K₂₀₀₈	-0.252085	0.026163	-9.635149***	0.0000
Trend	0.043874	0.026228	1.672795*	0.0959
Sabit Terim	3.657514	1.585450	2.306925**	0.0221
Hata Düzeltme Model Tahmini				
Sabit Terim	3.657514	1.178736	3.102913***	0.0022
ΔLog(M)_{t-1}	-0.726922	0.069658	-10.43556***	0.0000
ΔLog(M)_{t-2}	-0.295441	0.062450	-4.730856***	0.0000
K₂₀₀₈	-0.252085	0.037691	-6.688177***	0.0000
Trend	0.043874	0.019973	2.196713**	0.0292
ECM_{t-1}	-0.147639	0.048650	-3.034755***	0.0027
Uzun Dönem Katsayı Tahmini				
Log(VR)	-0.900627	0.942706	-0.955364	0.3405

Sınır Testi İstatistikleri			
	Anlamlılık	I(0)	I(1)
F=4.582625	10%	4.04	4.78
	5%	4.94	5.73
	1%	6.84	7.84
Tanımsal Testler			
White Heteroskedastisite Testi		F(19,194)=0.791684	p=0.7087
Breusch-Godfrey LM Otokorelasyon Testi	Lag(2)	F(2,205)= 0.808924	p=0.4468
	Lag(4)	F(4,203)= 1.761929	p=0.1379
	Lag(8)	F(8,199)= 1.872179*	p=0.0872
	Lag(12)	F(12,195)= 1.420769	p=0.1590

***%1, ** %5, *%10 anlamlılık düzeyinde anlamlılığı simgeler, d: üst imi dirençli standart hataları simgeler

Tablo 8’de otoregresif model tahmini ve hata düzeltme model tahminleri incelendiğinde ARDL modelin trendli model olduğu görülmektedir. ARDL model sabit ve trend spifikasyonları arasında seçim yapılırken parametre istikrar testleri (Cusum ve Cusum Kare), trend ve sabit değişkenlerinin istatistiksel anlamlılıkları eş zamanlı olarak incelenmiş ve gerek parametre istikrarı gerekse parametre anlamlılıkları bakımından optimal modelin trend ve sabit içeren model olduğu görülmüştür. Diğer yandan bağımlı değişken yapısındaki kırılmanın (2008) açıklanması için eklenen kukla değişkenin (K_{2008}) parametre istikrarını sağladığı ve model içinde anlamlı olduğu görüldüğünden model söz konusu kukla değişken ile birlikte tahmin edilmiştir. Oto regresif modelde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmeleri söz konusudur. Uygun gecikme sayılarının belirlenebilmesi için Akaike bilgi kriterinden faydalanılarak en fazla 12’şer gecikmeye kadar olan modeller arasında seçim yapılmıştır. En iyi performansı gösteren ilk 20 modele ait Akaike bilgi kriterleri grafik 3’deki gibidir.

Grafik 3 Gecikme Uzunluğu Bilgi Kriterleri

Grafikten görüldüğü üzere en düşük Akaike bilgi kıstasına sahip model ARDL(3,0) olarak belirlenmiştir. Bu durumda ARDL model için bağımlı değişkenin 3 gecikme bağımsız değişkenin ise gecikmesiz modellenmesi en uygun tahmin modelini sunacaktır.

Otoregresif model tahmin bulguları incelendiğinde bağımlı değişkenin 3.gecikmeye kadar olan gecikmelerinin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif katsayılı oldukları görülmektedir. İhracatın 1 gecikmeli değeri %10 anlamlılık düzeyinde, 2 gecikmeli değeri %1 anlamlılık değerinde, 3 gecikmeli değeri ise %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Cari dönem etkileri gösteren otoregresif model tahminine göre 1, 2 ve 3 dönem önceki ihracat miktarı cari dönem ihracatı üzerine pozitif etkilidir. Bağımsız değişken cari etkisi incelendiğinde döviz kuru oynaklığının ihracat üzerinde kısa dönemde %10 anlamlılık düzeyinde dahi istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir ($t=-0.966$, $p>0.10$). Diğer yandan kriz değişkeninin %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkisi görülürken. ($t=-9.635$, $p<0.01$), trend değişkeni pozitif ve %10 anlamlılık seviyesinde istatistiksel bağlamda anlamlı bulgulanmıştır ($t=1.673$, $p<0.10$).

Hata düzeltme modeli göz önünde bulundurulduğunda hata düzeltme teriminin (ECM) %1 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı, negatif ve 0 ile -2 aralığında yer aldığı görülmektedir ($t=-3.034$, $p<0.01$). Bu durumda bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki olası bir uzun dönem denge ilişkisinde hata düzeltme sisteminin işlediği söylenebilir. Daha net söylemek gerekirse, olası bir uzun dönem dengesinden yaşanacak sapmalar hata düzeltme mekanizması tarafından tekrar dengeye getirilecektir.

Uzun dönem denge ilişkisinin varlığını sınavan sınır testi f istatistiğinin %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır ($F=4.582$, $p>0.10$). Böylece, döviz kuru oynaklık değişkeninin ihracat üzerinde uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilmektedir. Diğer yandan uzun dönem katsayısı da f istatistiği ile uyumlu bir şekilde %10 anlamlılık seviyesinde dahi istatistiksel olarak anlamsızdır ($t=-0.955$, $p<0.10$). Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, ele alınan period boyunca yerli paranın istikrar ölçütü olan döviz kuru oynaklığının ihracat üzerinde bir etkisi saptanamamıştır.

ARDL model tanısal testleri incelendiğinde modelde White Heteroskedastisite Testine göre değişen varyans sorunu olmadığı ($F=0.792$, $p>0.10$) fakat Breusch-Godfrey LM Otokorelasyon Testine göre 8.gecikmede %10 anlamlılık düzeyinde bir otokorelasyon sorununa rastlandığı görülmektedir ($F=1.872$, $p<0.10$). Otokorelasyon sorunundan kaynaklanacak etkinlik kaybını engellemek amacıyla model HAC(Newey-West) dirençli standart hatalar ile tahmin edilmiştir. Son olarak ARDL modelinin istikrar testleri grafik 4’de sunulmuştur.

Grafik 4 Cusum ve Cusum Kare Testleri

Grafikler incelendiğinde görüldüğü üzere gerek Cusum gerekse Cusum kare testi bulgularına göre ARDL sistemi ele alınan dönem boyunca %5 anlamlılık düzeyinde parametre istikrarını koruyan bir sistemdir. %5'lik bandın dışına çıkan bir dönem bulunmamaktadır.

Tahmin edilen ARDL modelinde sabit ve trend spesifikasyonlarının anlamlılığı, sabit varyans varsayımının sağlanması ve otokorelasyon varsayım hatalarının dirençli standart hatalar ile giderilmesi, parametre istikrar koşulunun sağlanması ve modelin optimal gecikmeler ile kurulmuş olması neticesinde ele alınan dönem boyunca aylık döviz kuru volatilitesi ile ihracat rakamları arasında bir ilişkinin saptanamadığı görülmüştür.

5. SONUÇ

Yapılan analiz sonucu tahmin edilen ARDL modelinde sabit ve trend spesifikasyonlarının anlamlılığı, sabit varyans varsayımını sağlanması ve otokorelasyon varsayım hatalarının dirençli standart hatalar ile giderilmesi, parametre istikrar şartının sağlanması ve modelin en uygun gecikmeler ile kurulmuş olması sonucunda ele alınan period süresince aylık döviz kuru volatilitesi ile ihracat verileri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Analizin başında ihracat değişkenin zaman seyir grafiği incelenmiş ve serinin mevsimsel dalgalanmalara sahip olduğu, artan trendde bir değişken olduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan değişkenin 2008 yılında ortalamada yaşayan bir yapısal kırılması olduğu sonuçlara yansımıştır grafik yönetimi ile önsel inceleme neticesinde değişkenin/durağan stabil olmayan yapısal kırılmalı bir seriye sahip olduğu söylenebilmektedir. Bununla birlikte RDK değişkeni zaman seyir grafiği üzerinden incelendiğinde ise değişkenin azalan trendde bir seyir izlediği analize yansımıştır. Bundan yola çıkarak, değişkenin durağan olmadığı düşünülmüştür. Durağanlık ve mevsimsellik özelliklerinden emin olmak için birim kök testleri ve mevsimsellik testleri yapılmıştır. *Neticesinde ihracat (M) değişkeninin %1 anlamlılık seviyesinde mevsimsel bir etki içeren seri olduğu ($F=10.901$, $p<0.01$), RDK'nın ise mevsimsel bir etkiye sahip olmadığı gözlemlenmiştir ($F=2.337$, $p>0.10$).*

X-12 census yönetimi kullanılarak sahte regresyon olgusundan (mevsimsellik) kaçınılması amaçlanmıştır. Döviz kuru volatilitesi değişkenini sağlamak için ARCH-GARCH modeli temel denklem olarak kullanılmıştır. ARIMA modellerinde değişkenlerin durağan olma koşulları vardır. Ancak ARDL modellerinde değişkenlerin en fazla ikinci derece farklarında durağan olan tümleşik seriler olma koşulu bulunmaktadır. Bu sebepten ADF, birim kök testi değişkenlerin durağanlık durumlarını incelemek amacıyla uygulanmıştır. Araştırma modelinin çift logaritmik formda tahmin edilmesi amaçlandığından, ihracat değişkeninin doğal logaritması alınmıştır. Bundan sonra ise, değişkenin doğal logaritması kullanılarak devam edilmiştir. ARCH-GARCH modelleri üzerinden döviz kuru volatilitesi değişkeni oluşturulmuş, ardından doğal logaritması ile de ARDL modelinde gösterilmiştir.

ADF birim kök testi bulguları incelendiğinde ihracat değişkeni için sabitsiz model ile trend ve sabitli model için %10 anlamlılık düzeyinde dahi durağan olmadığı, sabitli model için ise %5 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu gözlemlenmiştir. İhracat değişkeni birinci seviye farkı için yapılmış olan ADF birim kök testi bulguları sonuca tümünün %1 anlamlılık seviyesinde durağanlığa işaret ettiğini göstermiştir ($REER \approx I(1)$).

ARCH- GARCH Modeli RDK Değişkeni ile kurulmuştur. Temel denklem olarak ise, ARIMA modelinin kurulabilmesi için RDK değişkenin düzeyde durağan olmadığı, ancak birinci farkında durağan olduğu ele alınarak değişken birinci fark ile ARIMA modelinde yer almıştır. ARIMA modelinde yer alan on altı adet model içinden ARIMA (4,3) modelinin ARCH-GARCH modeli temel denklemini olarak kullanılmasının en uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Uygunluğun tespiti için “LM ARCH Etkisi Testinde” ise, modelin hata terimlerinde ARCH etkisi aranmıştır.

ARIMA (4,3) modelinin hata terimlerinin birinci gecikme itibariyle %1 anlamlılık düzeyi ARCH etkisi gösterdiği sonuçlara yansımıştır.

Aylık (12 ay) zaman serileri olarak yapılmış olan bu çalışma için, ARCH etkileri 12 gecikmeyle incelenmiştir. İlk gecikme itibariyle %1 anlamlılık seviyesinde saptanan anlamlı ARCH etkisi sonucunda ARIMA modelinin oynaklık modellemeye uygun bir temel denklem olduğu kanaatine varılmıştır. ARCH-GARCH modelinden sadece GARCH (1,2) katsayılarının anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Performans kriterine uygun başka model olmadığı için döviz kuru volatilitésinin modellenmesi maksadıyla GARCH (1,2) modelinin kullanılması uygun görülmüştür. İhracat değişkeni bağımlı, döviz kuru volatilitési ise bağımsız olarak ARDL modelinde tanımlanmıştır. Otoregresif model tahmini ve hata düzeltme model tahmini incelenmiştir. Sonucunda ise, ARDL modelinin trendli model olduğu gözlemlenmiştir. ARDL'nin sabit veya trend olup olmadığı arasında seçim yapmak için parametre istikrar testleri olan Cusum ve Cusum Kare yapılmıştır. Değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı eş zamanlı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak, gerek parametre istikrarı gerekse parametre anlamlılığı göz önünde bulunduğunda en uygun modelin trend ve sabit model içeren model olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca 2008 yılı kırımının açıklanabilmesi için kukla değişken göz önünde bulundurulmuş ve parametre istikrarını

sağladığı ve model içinde anlamlı olduğu göz önünde bulundurularak model kukla değişken bağlamında tahmin edilmiştir. Otoregresif modelde bağımlı değişken ile bağımsız değişkenin gecikmeleri gözlemlenmiştir. Bu gecikme sayılarının en iyi şekilde belirlenebilmesi amacıyla Akaike bilgi kıstasından faydalanılmıştır. Maksimum 12'şer gecikmeye kadar olan modeller içinden seçim yapılmış, yalnız en iyi performansa sahip ilk 20 Akaike bilgi kriterleri sonuçlara yansıtılmıştır. ARDL (3,0) en düşük akaike bilgi kriterlerine sahip model olarak belirlenmiştir. Şunu söylemek yanlış olmayacaktır ki, ARDL modeli için bağımlı değişkenin 3 değişme, bağımsız değişkenin ise gecikmesiz modellenmesi optimum varsayım modelini sunacaktır.

Otoregresif model varsayımının bulguları göz önüne alındığında bağımlı değişkenin üçüncü gecikmeye kadar olan gecikmelerinin pozitif katsayılı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. İhracatın bir gecikmeli değeri %10 anlamlık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. İhracatın iki gecikmeli değeri %1 anlamlık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. İhracatın üç gecikmeli değeri %1 anlamlık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Cari dönem etkileri gösteren otoregresif model varsayımına göre, 1,2,3 dönem önceki ihracat miktarı cari dönem ihracatı üzerinde pozitif etkiye sahiptir.

Bağımsız değişken cari etkisi incelendiği zaman döviz kuru volatilitésinin ihracat üzerinde kısa dönemde %10 anlamlılık düzeyinde dahi istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır ($t=-0.966$, $p>0.10$), bununla birlikte kriz değişkeninin %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkisi sonuçlara yansımıştır ($t=-9.635$, $p<0.01$). Trend değişkeni ise istatistiksel olarak %10 seviyesinde anlamlı ve pozitif olarak analiz sonuçlarına yansımıştır ($t=1.673$, $p<0.10$).

ECM (Hata düzeltme terimi), hata düzeltme modeli üzerinden incelendiği zaman %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bulunmuştur (0 ile -2 aralığında yer aldığı gözlemlenmektedir; $t=-3.034$, $p<0.01$). Bundan yola çıkarak bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında olası bir uzun dönem dengesinden yaşanabilecek sapmaların hata düzeltme mekanizması tarafından yeniden dengeye getireleceği söylenebilir.

Uzun dönem denge ilişkisinin olup olmadığı sonuçlarını yansıtan sınır testi, f istatistiğinin %10 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu gözlemlenmiştir

($F=4.582$, $P>0.10$). Bu demektir ki, döviz kuru volatilitesi değişkeninin ihracat üzerinde uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, uzun dönem katsayısı da f istatistiği ile uyumlu bir şekilde %10 anlamlılık seviyesinde dahi istatistiksel anlamda bağlamsızdır ($t=-0.955$, $p<0.10$). Yani, analiz boyunca ele alınan dönemlerde yerli paranın (TL) istikrar ölçütü olan döviz kuru volatilitésinin ihracat üzerinde herhangi bir etkisi gözlemlenmemektedir.

ARDL model tanısıl testleri incelendiğinde, modelde White Heteroskedastisite testine göre değişen varyans sorunu olmadığı gözlemlenmiştir ($F=0.792$, $p>0.10$). Breusch-Godfrey LM Otokorelasyon Testine göre ise sekizinci gecikmede %10 anlamlılık düzeyinde bir otokorelasyon sorununa rastlanılmıştır ($F=1.872$, $p<0.10$). Bundan kaynaklanabilecek etkinlik kaybını engellemek maksadıyla model HAC dirençli standart hatalar ile tahmin edilip ARDL modelinin istikrar testlerine yansıtılmıştır. Cusum ve Cusum Kare testi sonuçlarına göre ARDL sistemi incelenen dönem boyunca %5 anlamlılık düzeyinde parametre istikrarını koruyan bir sistemdir %5 in dışına çıkan bir döneme rastlanmamıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse:

1.Oynalık için ARIMA modeli temel denklem olarak kullanan ARCH-GARCH modelleri tercih edilmiştir.

2.Yapılan karşılaştırmalar sonucu ARIMA(X,Y) modelinin en iyi performansı gösterdiği görülmüştür.

3.ARIMA(X,Y) modelinin hata terimleri ile kurulan ARCH-GARCH modellerinde varsayımları sağlayan tek modelin GARCH(X,Y) olduğu görülmüştür.

4.GARCH(X,Y)'den oynalık değişkeni oluşturulmuştur.

5.ARD L modele açıklayıcı değişken olarak eklenen oynaklık değişkeninin ihracat üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.

REFERANSLAR

Akhtar, M. A., and Hilton R. "Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and U.S. Trade", Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review 9 (Spring 1984), 7-16.

Aristotelous, K 2001, "Exchange-rate volatility, exchange-rate regime, and trade volume:

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>

e-posta: davutkurt53@gmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>

e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr

- Evidence from the UK-US export function (1989-1999)", *Economic Letters*, vol. 72, no. 1, pp. 87-89.
- Arize, A. C., (1997). "Foreign Trade and Exchange-Rate Risk in the G-7 Countries: Cointegration and Error-Correction Models", *Review of Financial Economics*, Vol.6, No:1, pp. 95-112.
- Assery, A., & Peel, D. A. (1991). The effects of exchange rate volatility on exports. *Economics Letters*, 37, 173-177.
- Bailey, M., Tavlas, G., & Ulan, M. (1986). Exchange rate variability and trade performance: Evidence for the big seven industrial countries. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 122, 466-477.
- Bailey, MJ, Tavlas, GS, and Ulan, M 1987, "The impact of exchange rate volatility on export growth: Some theoretical considerations and empirical results", *Journal of Policy Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 225-243.
- Blaum, J., Lelarge, C. & Peters, M. 2016. The Gains from Input Trade with Heterogeneous Importers. *Banque de France Working Paper No. 612*. [Online] Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2887409> [Accessed 27 January 2019].
- Bollerslev T., "Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", *Journal of Econometrics*, 31 1986, s.307-327
- Cheung, Yin-Wong, Menzie, D., Chinn and Pascual, A. "Empirical Exchange Rate Models Of The Nineties: Are Any Fit To Survive?," *Journal of International Money and Finance*, 2005, v24(7,Nov), 1150-1175.
- Chowdhury, AR 1993, "Does exchange rate volatility depress trade flows? Evidence from error correction models", *Review of Economics and Statistics*, vol. 75, no. 4, pp. 700-706.

Cushman, O. "The Effect of Real Exchange Rate Risk on International Trade", *Journal of International Economics* 15 (Aug. 1983), 45-63.

De Grauwe, P., (1988). "Exchange Rate Variability and the Slowdown in Growth of International Trade", *IMF Staff Papers*, Vol. 35, pp. 63–84.

Engle, R., (1982) "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, *Econometrica*, 50 s.987-1007

Engle, Robert E., Granger, Clive W.J. (1987). "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", *Econometrica*, Vol. 55, No. 2: 251-276.

Frankel J. A., *On Exchange Rates*, Massachusetts Institute of Technology Press, 1991.

Gotur, P. (1985). The effect of exchange rate volatility on trade: Some further evidence. *IMF Staff Papers*, 32, 475–512. Gujarati, D. N. (2001). *Temel ekonometri*. Çev. Ümit Şenesen-Gülay G. Şenesen, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Gujarati, Damodar N. *Econometrics by example*/Damodar Gujarati. No. 330.015195 G84.. 2011. s.358

Hondroyannis, G, Swamy, P, Tavlas, G, and Ulan, M 2008, "Some further evidence on exchange-rate volatility and exports", *Review of World Economics*, vol. 144, no. 1, pp. 151-280.

Hook, L.S., Boon, T.H., (2000), *Real Exchange rate volatility and Malaysian export to its major trading partners*, Working Paper 6, University Putra Malaysia

Hooper, Peter, Steven W. Kohlhagen: "The Effect of Exchange Rate Uncertainty on the

- Prices and Volume of International Trade”, *Journal of International Economics*, Vol.8, 1978, pp. 483-511.
- Johansen, Soren (1988). “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, Vol. 12, No. 2-3: 231-254.
- Kenen, P.B. and Rodrik, D. (1986), “Measuring and Analyzing The Effects of Short-Term Volatility In Real Exchange Rates”, *The Review of Economics and Statistics* , Vol. 68, No:2, pp.311–315.
- Koray, F. and Lastrapes W. D. (1989), “Real Exchange Rate Volatility and U.S Bilateral Trade: A Var Approach”, *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 71, No: 4, pp.708– 712.
- Kumar, Vikram , and Whitt J. “Exchange Rate Variability and International Trade”, *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 77 (May/June, 1992), 17-32.
- Ozturk, I 2006, “Exchange rate volatility and trade: A literature survey”, *International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 85-102.
- Paul De Grauwe, 1988. "Exchange Rate Variability and the Slowdown in Growth of International Trade," *IMF Staff Papers*, Palgrave Macmillan, vol. 35(1), pages 63-84, March.
- Pesaran, M.H., S. Yongcheol Shin and R.J. Smith (2001) “Bounds Testing Approaches to the Analysis of the Level Relationships”, *Journal of Applied Econometrics*, 16: 289-326
- Sevüktekin, M. ve Nargeleşkenler, M. (2007), *Ekonometrik Zaman Serileri Analizi*, Nobel

Yayın Dağıtım, Ankara.

Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series Wiley Series, 2010, s.113.

Zhnag, Y., Chang, H.S. and Gauger, J. (2006), “The Threshold Effect of Exchange Rate Volatility on Trade Volume: Evidence From G-7 Countries”, International Economic Journal, Vol.20, No.4, pp.461-476.

*Yüksek Lisans Öğrencisi; Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3087-533X>
e-posta: davutkurt53@gmail.com
** Dr. Öğr. Üyesi; İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3341-7016>
e-posta: gadiguzel@ticaret.edu.tr